

O papel das bibliografias na História da Crioulística II: Uma reação em cadeia

*The role of bibliographies in the History of Creolistics II:
A chain reaction*

Silvio Moreira de Sousa¹
*Macau University of Science and Technology,
Macau SAR, China
amdssilvio@must.edu.mo*

Abstract: Coelho (1881) could be interpreted as a pivotal moment in the study of creole languages among Portuguese-speaking creolists because this publication sparked much international interest at its time, being reviewed by Carolina Michaëlis de Vasconcelos and by Hugo Schuchardt. A reaction to the article of Francisco Adolfo Coelho was Gaidoz (1881-1882). The author confessed being unqualified to emit an opinion about the matter of creole languages. Instead, he presented a compilation of sources for French-based creoles. The intention of Henri Gaidoz was to provide those interested in the study of such contact varieties with works containing language samples or research on those languages. Even though Schuchardt was at that particular period greatly focused on collecting materials, he aided the effort by publishing a bibliography of French-creoles in that same journal. In this bibliography, Schuchardt deviates from the initial goal of the bibliography and ends up making theoretical remarks about Gaidoz (1881-1882) and Vinson (1883). He suggested a theoretical stance about Brazilian Portuguese and Afrikaans; this stance has modern equivalents in Rheinecke (1937) and in Holm (1988, 1992, 2001, 2004). This paper, similarly to Sousa (2012), addresses a better evaluation of the contribution of bibliographies to the development of a history of

¹Por causa da ligação temática com Sousa (2012), o autor optou por sequenciar o título da presente contribuição com o de aquela. Por esta via, procura-se enquadrar esta investigação dentro de um âmbito mais geral.

Creolistics, presenting an example of the interwoven relations in the beginning of the scientific field.

Keywords: Bibliographies; Creolistics; Adolfo Coelho; Hugo Schuchardt; Henri Gaidoz.

Resumo: Coelho (1881) pode ser interpretado como um momento pivot no estudo das línguas crioulas por parte dos crioulistas lusófonos, porque esta publicação despoletou muito interesse internacional aquando da sua divulgação, sendo recensionada por Carolina Michaëlis de Vasconcelos e por Hugo Schuchardt. Uma consequência ao artigo de Francisco Adolfo Coelho foi a publicação de Gaidoz (1881-1882), com o seu autor a se confessar inqualificado para emitir uma opinião sobre a matéria das línguas crioulas; em vez disso, ele apresenta uma compilação de fontes para os crioulos de co-origem francesa. A intenção de Henri Gaidoz é fornecer aos interessados no estudo de tais variedades de contacto trabalhos com amostras de língua ou pesquisa sobre essas mesmas (línguas). Embora Schuchardt estivesse, em esse intervalo de tempo, focado em colecionar materiais, ele contribuiu para esse esforço ao publicar uma bibliografia dos crioulos de base lexical francesa no mesmo periódico. Em esta bibliografia, Schuchardt desvia-se do seu intento inicial e acaba por fazer asserções teóricas sobre Gaidoz (1881-1882) e Vinson (1883). Ele sugere uma posição teórica quanto ao Português do Brasil e ao Afrikaans; esta posição tem equivalentes modernos em Rheinecke (1937) e em Holm (1988, 1992, 2001, 2004). Este artigo, tal como Sousa (2012), acentua uma melhor avaliação das bibliografias para o desenvolvimento de uma História da Crioulística, apresentando um exemplo das relações entrelaçadas nos inícios da disciplina científica.

Palavras-chave: Bibliografias, Creolistics, Adolfo Coelho, Hugo Schuchardt, Henri Gaidoz.

1 Introdução

O presente artigo baseia-se parcialmente em Sousa (2012) e destina-se, novamente, a chamar a atenção para o papel desempenhado pelas bibliografias no início da Crioulística. O objetivo de esta contribuição toca no mesmo ponto de Sousa (2012), mas através de um ponto de partida diferente. Alveja-se mostrar as relações subtis entre vários investigadores a nível internacional. De um modo mais preciso: de que forma Coelho (1881) despoletou uma reação a nível internacional, culminando

indiretamente em afirmações de cariz teórico sobre a variedade portuguesa falada no Brasil e sobre o Afrikaans em uma bibliografia sobre os crioulos de co-origem francesa (Schuchardt 1983a)?

Apesar de Coelho (1881) não ter em si qualquer característica marcadamente bibliográfica, as recensões críticas de Carolina Michaëlis de Vasconcelos e de Hugo Schuchardt apontam para lacunas de ordem bibliográfica. Por sua vez, Henri Gaidoz reage à divulgação com a publicação de uma bibliografia acerca dos crioulos de co-origem francesa na *Revue Critique d'Histoire et de Littérature*. Este facto não passa despercebido a Chaudenson (1999). Tendo conhecimento desta bibliografia e de uma entrada sobre os crioulos no *Dictionnaire des sciences anthropologiques* (Bertillon et al. 1883), entrada com a autoria de Julien Vinson, Hugo Schuchardt adenda mais referências bibliográficas a Gaidoz (1881-1882) no mesmo periódico.

Para uma melhor compreensão deste passeio bibliográfico, torna-se necessário segmentar e destacar individualmente as várias obras em questão. Assim, Coelho (1881) é o centro de atenções na primeira parte deste escrito, incluindo a revisão das duas recensões críticas aqui já mencionadas: Vasconcelos (1881) e Schuchardt (1881). Em seguida, as bibliografias aqui discutidas vão ser aprofundadas, tendo Gaidoz (1881-1882) destaque no segundo ponto do trabalho. O terceiro momento deste artigo centra-se em Schuchardt (1883a), ao que se segue uma imersão pelas perspetivas mais atuais sobre as asserções proferidas por Schuchardt, nomeadamente suposições e postulados presentes em Tagliavini (1931), em Reinecke (1937) e em Holm (1988, 1992, 2001, 2004, 2012).

2 Coelho (1881)

Existem duas datas para o primeiro de três artigos de Francisco Adolfo Coelho sobre os crioulos na África, Ásia e América, mais concretamente Coelho (1880) e Coelho (1881). Enquanto a indicação ao ano de 1880 significa o artigo divulgado no *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, a referência a 1881 limita-se a separatas do mesmo artigo, que, por exemplo, surge disponível no catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal. Aliás, como se observa em Schuchardt (1881) e em Vasconcelos (1881), é com base na separata que as recensões críticas são feitas; do mesmo modo, todas as referências ou passagens desta obra têm por base o extrato publicado separadamente pela Casa da Sociedade de Geografia de Lisboa e a reedição do artigo incluída na coletânea de todos os trabalhos sobre crioulos publicados no *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa* (Morais-Barbosa 1967).

Importa igualmente referir que este trabalho permitiu visualizar Francisco Adolfo Coelho como o primeiro crioulista a defender uma posição universalista quanto à génese dos crioulos, opinião partilhada contemporaneamente por Andrade & Kihm (1997: 386-387), DeGraff (1999: 39) ou Muysken (2001: 157). O impacto causado por

Coelho (1881), para além das obras selecionadas para a corrente investigação, fez-se sentir quase imediatamente: Gaston Paris (1839-1903) menciona em uma sessão da *Academie des Inscriptions et Belles-Lettres* que “[c]es formules [sur les creoles], ajoute M. Paris, ont une grande portée et peuvent éclairer quelques-uns des points les plus difficiles et les plus importants de la science du langage”² (Delaunay 1881: 6168). Elliott (1884: 248), ao fazer a recensão crítica de Schuchardt (1883b), considera Coelho (1881) como a primeira tentativa de conceção geral dos crioulos. Ou seja, a partir de estes exemplos, pode-se perceber a amplitude da relevância de Coelho (1881) para os estudos linguísticos da segunda metade do século XIX, assim como o significado das suas interpretações a um nível diacrónico.

O intuito de compor um “trabalho geral comparativo em que tentassemos determinar as leis de formação d’esses dialectos” (Coelho 1881: 3, Morais-Barbosa 1967: 3) serve de pressuposto para recolher “dados importantes sob os pontos de vista glottologico, ethnologico e psychologico” (Coelho 1881: 3, Morais-Barbosa 1967: 3), angariados por meio de uma conferência na Sociedade de Geografia de Lisboa ou por correspondência postal com “pessoas instruidas que fallam bem o portuguez, mas conhecem o creolo rachado” (Coelho 1881: 5, Morais-Barbosa 1967: 5) ou até mesmo pela consulta de publicações nas devidas línguas. Salientando a “miseravel dotação das nossas bibliothecas, que não lhes permite comprar senão poucos livros que interessem a um pequeno numero de estudiosos” (Coelho 1881: 4, Morais-Barbosa 1967: 4), como uma das razões para não poder ter acesso a publicações de outras línguas europeias, Adolfo Coelho explora as várias amostras disponíveis, tal como expõe adivinhas e várias frases. Dado que Pott (1833), Whitney (1867) e Müller (1861-1864) não abordam a temática, Coelho (1881: 3-4, Morais-Barbosa 1967: 4) alega que existe uma lacuna nos estudos linguísticos e, procurando apontar “os lados por que esses dialectos são mais importantes” (Coelho 1881: 4, Morais-Barbosa 1967: 4), visa fazer “progredir a sciencia de uma maneira sensivel” (Coelho 1881: 4, Morais-Barbosa 1967: 4).

A estrutura do artigo reparte-se por grupos gerais de crioulos, sendo as diferentes línguas analisadas individualmente. A exposição de cartas, adivinhas e frases soltas antecede um comentário acerca dos traços linguísticos, que vai desde observações fonéticas (entre o crioulo em questão e o Português europeu) ou reparos lexicológicos até às várias alterações morfológicas. Sem motivos para uma aprofundada examinação deste trabalho (cf. Sousa 2016), as observações referentes à variedade brasileira do Português e aos crioulos de co-origem francesa sobressaem-se como relevantes para enquadrar as asserções de Hugo Schuchardt. Na verdade,

²‘estas fórmulas sobre os crioulos, adiciona Sr. Paris, têm um grande escopo e podem esclarecer alguns dos pontos mais difíceis e mais importantes da ciência da linguagem’.

Coelho (1881: 64-67, Morais-Barbosa 1967: 98-102) reconhece a tendência no Brasil para a aceitação da influência gramatical das línguas ameríndias no Português brasileiro, rejeitando, todavia, parte desta visão com base na inexistência de provas a favor de influência gramatical, além da influência lexical (Coelho 1881: 67, Morais-Barbosa 1967: 102). Ademais, Adolfo Coelho constata que a “linguagem fallada distingue-se, já na bôca dos mais instruidos, por essa entoação geral, por essa tendencia determinada para tornar abertas todas as vogaes atonas, por esse amor do iotacismo” (Coelho 1881: 27, Morais-Barbosa 1967: 37), apresentando “modificações phoneticas mais consideraveis” (Coelho 1881a: 27, Morais-Barbosa 1967: 38) na linguagem popular e na linguagem dos matutos. O uso de diminutivos nos pronomes e nos artigos indefinidos é uma das características que levam Coelho (1881: 30, Morais-Barbosa 1967: 43) à seguinte conclusão:

Diversas particularidades características dos dialectos creolos repetem-se no Brazil; tal é a tendencia para a suppressão das fórmãs do plural, manifestada aqui em que, quando se seguem artigo e substantivo, adjectivo e substantivo, etc., que deviam concordar, só um toma o signal do plural. (Coelho 1881: 30, Morais-Barbosa 1967: 43)

No que diz respeito aos crioulos de base lexical francesa, Coelho (1881: 51-58, Morais-Barbosa 1967: 78-88) escreve acerca de seis línguas, a saber Morisyen, Kréyol La Lwizyàn, Guyanais, Ayisyen, Trinidadian e Martiniké. As suas afirmações são por vezes sucintas ou limitam-se a reportar a existência de determinadas obras. Um exemplo de estes rápidos apontamentos bibliográficos é o segmento dedicado ao crioulo da Martinica. Nele, Coelho (1881: 58, Morais-Barbosa 1967: 88) supõe somente pelo conhecimento do “catalogo da biblioteca de Burgaud des Marets” que Goux (1842) se debruce sobre os traços gramaticais do idioma, enquanto afiança Turiault (1876) como uma obra mais recente e dotada de enigmas, provérbios, contos, canções e traduções do Francês. Porém, a referência a Turiault (1876) e ao conteúdo do livro advêm de uma recensão crítica, nomeadamente Rolland (1878).³ O mesmo acontece com o crioulo da ilha Trinidad, com Coelho (1881: 56-57, Morais-Barbosa 1967: 86-88) a admitir que não teve a possibilidade de consultar Thomas (1869) e, como que em contrapartida, aborda Meyer (1872), uma recensão crítica de Thomas (1869). Aliás, parágrafos completos de Meyer (1872) são colocados à disposição do leitor sob a forma de citação. De igual modo, Coelho (1881: 56, Morais-Barbosa 1967: 85-86) faz referência a Saint Quentin & Saint Quentin (1872), porém sem fornecer a referência bibliográfica completa; tal assim se sucede por culpa de outrém: Rolland (1878) alude à mesma obra na sua recensão crítica de Turiault (1876). A

³Por mera curiosidade bibliográfica, Rolland (1878) baseia-se em uma separata de Turiault (1874-1877).

Mélusine, revista editada por Henri Gaidoz e por Ernest Rolland, também serve de base para a referência ao crioulo do Louisiana, dado que um conto foi aí reproduzido parcialmente e Coelho (1881: 54-56, Morais-Barbosa 1967: 82-85) divulga um extrato do mesmo excerto e da respetiva tradução. Por fim, alguns comentários de teor linguístico são tecidos. O conto ‘Compère Bouc et Compère Lapin’ foi fornecido por Alfred Mercier, que, por sua vez, retirou o conto (Coffee 1876) de um outro periódico norte-americano, *Le Meschacébé*. Em comparação com a singela menção de Ducœurjoly (1802) para o crioulo do Haiti (cf. Coelho 1881: 56, Morais-Barbosa 1967: 86) e com o que vimos já para os outros crioulos de co-origem francesa, o pormenor dispensado ao crioulo da ilha Maurícia surpreende. No fundo, Coelho (1881: 51-54, Morais-Barbosa 1967: 78-82) difunde algumas passagens de Bos (1880), intercaladas com notas sobre fonética e morfologia. Antes ficou também a indicação a provavelmente Chrestien (1831), que Coelho (1881: 51, Morais-Barbosa 1967: 79) teve conhecimento através de Meyer (1872).

As conclusões teóricas gerais do artigo escusam-se momentaneamente por causa do abundante tratamento desta questão alhures (cf. D’Andrade & Kihm 1997, Sousa 2007, 2016) e também pela alusão às mesmas nas recensões críticas. Através desta exposição, é possível notar que, não existindo o contacto direto com a obra, se denota um esforço por aproveitar todas as informações provenientes de recensões críticas face à incapacidade de consulta das obras. É também este mesmo aspeto que serve de ponto negativo a Coelho (1881).

2.1 *Vasconcelos (1881)*

A recensão crítica de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, publicada na *Literaturblatt für germanische und romanische Philologie*, adianta logo de início que este pequeno trabalho é dotado de alto grau de interesse, tendo Adolfo Coelho apresentando materiais totalmente novos e ainda não avaliados na parte mais importante do trabalho (Vasconcelos 1881: 256), ou seja, acerca dos crioulos de co-origem portuguesa. A contraparte de esta constatação reside na limitação de Adolfo Coelho quanto aos crioulos de base lexical espanhola e francesa. Por outras palavras, Coelho (1881) restringe-se ao que “Teza, P. Meyer, Bos, Maspero und die Zeitschrift *Mélusine* uns alle gelehrt haben”⁴ (Vasconcelos 1881: 256).

A inovação de Coelho (1881) também assenta na multiplicidade de elementos de estudo: Em vez de direcionar a sua atenção exclusivamente para as características sonoras, Coelho (1881) atribui especial peso a áreas como “Wortbildung, Wortschatz

⁴“Teza, P. Meyer, Bos, Maspero e a revista *Mélusine* nos ensinaram”.

und Satzbau”⁵ (Vasconcelos 1881: 256). Destarte, Coelho (1881) toma as línguas crioulas “überhaupt mehr als psychologisches, denn als physiologisches Phänomen”⁶ (Vasconcelos 1881: 256). As duas regras formuladas em Coelho (1881), mais especificamente quanto aos “*graus diversos na aquisição do portuguez*” (Coelho 1881: 67, Morais-Barbosa 1967: 102; ênfase original) e quanto à gênese dos crioulos graças “á acção de leis psicologicas ou physiologicas por toda a parte as mesmas” (Coelho 1881: 69, Morais-Barbosa 1967: 105), são interpretadas por Carolina Michaëlis de Vasconcelos da seguinte forma: Independentemente da diferença de povos envolvidos, clima meteorológico, localização geográfica e data de constituição, as características linguísticas repetem-se em todos os crioulos observados (Vasconcelos 1881: 256-257). Mais, as leis envolvidas na gênese dos crioulos “sind also allgemeine und zwar verwandt mit denen, welchen das Kind gehorcht, wenn es sprechen lernt, oder der Fremde, der sich, ohne grammatische Studien, eine neue Sprache aneignet”⁷ (Vasconcelos 1881: 257). Como se pode observar, a formação das línguas crioulas é relacionada com a aquisição de uma língua na qualidade de L1 ou de L2. O principal ponto distintivo é a velocidade de desenvolvimento dos crioulos, que são avaliados como resultado de uma constituição acelerada (Vasconcelos 1881: 257). A última conclusão retirada de Coelho (1881) por Vasconcelos (1881: 257) relaciona-se com a questão do substratismo; fica bem claro na recensão crítica que, aos olhos de Adolfo Coelho, uma profunda influência das línguas de substrato não é atestada nos crioulos, com exceção feita ao vocabulário.

2.2 Schuchardt (1881)

Publicada na *Zeitschrift für romanische Philologie*, esta recensão trata de duas obras: Baissac (1880) e Coelho (1881). Constatando o gradual interesse nas “jüngsten und fernsten Ausläufer der romanischen Sprachentwicklungen”⁸ (Schuchardt 1881: 580), Hugo Schuchardt qualifica as duas obras em questão como importantes. Schuchardt (1881: 580-581) confere a Coelho (1881) os louros de um tratamento panorâmico das línguas crioulas, assim como se regozija com a novidade dos materiais relativos a Cabo Verde e a Macau e antecipa com interesse a intenção de Adolfo Coelho em dedicar um trabalho exclusivo ao Indo-português.

À imagem do que foi expresso por Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Schuchardt (1881: 581) destaca a acessibilidade de Adolfo Coelho a escassos materiais sobre os

⁵ ‘formação de palavras, vocabulário e construção de frases’.

⁶ ‘sobretudo mais como fenómenos psicológicos do que como fenómenos fisiológicos’.

⁷ ‘são também gerais e até aparentadas com aquelas leis a que a criança obedece quando aprende a falar ou o estrangeiro que se apropria de uma nova língua sem estudos gramaticais’.

⁸ ‘mais jovens e mais distantes ramificações dos desenvolvimentos das línguas românicas’.

crioulos de base lexical francesa, que, na opinião de Hugo Schuchardt, deveriam ter maior atenção; o facto de a referência a Thomas (1869) surgir apenas por intermédio de Meyer (1872) exemplifica cabalmente esta insuficiência. Ainda dentro deste aspeto, Schuchardt (1881: 581) faz referência a Coruja (1856) – também esta obra é uma separata de um artigo publicado na *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro* (cf. Coruja 1852) – para auxílio à análise da variedade brasileira. Ao mesmo tempo, é comentado sobre o Português do Brasil e sobre o Espanhol falado em Buenos Aires e em Montevideo que “wären wohl noch mehr transatlantischen Modificationen romanischer Sprachen zu nennen gewesen”⁹ (Schuchardt 1881: 581). Isto é, Hugo Schuchardt deixa entender que existem mais características linguísticas da variedade brasileira em distinção para com a variedade europeia. Do ponto de vista metodológico, Schuchardt (1881: 258) supõe como aconselhável a correlação entre os crioulos (tanto dos crioulos românicos, como dos crioulos germânicos) e as variedades transatlânticas que possuem o carácter de dialetos europeus na sua essência. Esta ligação advém da asserção de Adolfo Coelho para a presença de isoladas características crioulas no Português brasileiro. Através de uma análise comparativa de crioulos românicos e germânicos, Schuchardt (1881: 258) contesta a posição universalista de Adolfo Coelho. Para tal, Schuchardt (1881: 258) apresenta a sua perspectiva substratista ao referir que, no Chinese Pidgin English, existe várias marcas do “chinesischen Sprachgeist”¹⁰ (Schuchardt 1881: 258).

3 Gaidoz (1881-1882)

Quando publica a primeira de três notas bibliográficas, Gaidoz (1881-1882: 167) esclarece a razão para iniciar esta empresa de forma contundente: o “trés curieuse étude”¹¹ (Gaidoz 1881-1882: 167) de Adolfo Coelho desvenda a ausência de competência “pour apprécier ce travail, mais, peut-être, dans un ordre de recherches où les matériaux sont peu nombreux et peux accessibles, ne sera-t-il pas inutile de compléter, au point de vue bibliographique, les sources indiquées par M. C[oelho] pour le créole français”¹² (Gaidoz 1881-1882: 167). Compreende-se a incapacidade de Henri Gaidoz para ajuizar sobre os materiais apresentados, por exemplo, os do crioulo de Cabo Verde, como uma razão suplementar. Visto que Adolfo Coelho já tinha confessado a dificuldade em ter acesso a fontes, Gaidoz (1881-1882: 167)

⁹seriam necessárias de nomear ainda mais modificações transatlânticas das línguas românicas’.

¹⁰espírito de língua chinês’.

¹¹estudo muito curioso’.

¹²para apreciar este trabalho, mas, talvez, dentro de uma ordem de pesquisas onde os materiais são pouco numerosos e pouco acessíveis não será inútil completar, do ponto de vista bibliográfico, as fontes indicadas pelo Sr. Coelho para o crioulo francês’.

entende como útil fazer adendas às referências bibliográficas apresentadas por Adolfo Coelho. Optando por uma abordagem enumerativa (cf. Sousa 2012: 337-338), Henri Gaidoz assume a ordem estrutural presente em Coelho (1881) e lista não só as obras referidas por Adolfo Coelho, mas também publicações novas ou desconhecidas. Desde o crioulo da ilha Maurícia, passando pelo do Louisiana, Guiana, Haiti, Trinidad, até à língua crioula da Martinica, Gaidoz (1881-1882: 167-169) procura fornecer todas as obras envolvendo os crioulos de base lexical francesa e extravasa o seu objetivo para anotar também obras sobre os crioulos germânicos. Recuperando a parte relativa ao crioulo de Trinidad, em nota de rodapé, Gaidoz (1881-1882: 169) apresenta um censo populacional da ilha e uma nota histórica: este território nunca esteve sob o controlo administrativo da França. Ou seja, pormenores sobre história ou estrutura demográfica não são tidos como relevantes segundo o estudo atual das bibliografias, mas fornecem já indicações para as relações interdisciplinares patentes no estudo das línguas crioulas.

No mesmo ano, mas em um número posterior da *Revue critique d'histoire et de littérature*, Gaidoz (1881-1882: 352-353) procede a novas adições, depois de ter sido contactado por um bibliotecário em Estugarda, com a referência a uma obra em um crioulo de base lexical holandesa, e por um bibliógrafo conhecido de Bordéus. Gaidoz (1881-1882: 353) cita de seguida a carta deste bibliógrafo, contendo várias referências a crioulos de co-origem francesa ou inglesa. É feita também menção a uma segunda carta do correspondente francês e a um artigo publicado no jornal *Le Figaro*.

Um ano depois, Gaidoz (1881-1882: 453) divulga uma nova nota complementar, crendo que “les matériaux de cette branche de la linguistique sont peu connus, même des spécialistes”¹³ (Gaidoz 1881-1882: 453). Desta vez, são apresentadas referências a uma “variété de créole”¹⁴ (Gaidoz 1881-1882: 453) que ainda não tinha sido referida por Adolfo Coelho (o Indo-inglês), tal como a um dos crioulos do Suriname, ao Afro-inglês dos Estados Unidos, ao Chinook Jargon, ao Pidgin English, à Língua Geral e ao crioulo da ilha de Reunião (Gaidoz 1881-1882: 454).

¹³ ‘os materiais de este ramo da linguística são pouco conhecidos, mesmo para os especialistas’.

¹⁴ ‘variedade de crioulo’.

4 Schuchardt (1883a)

O mérito de Henri Gaidoz é atestado na primeira frase da bibliografia crioula de Hugo Schuchardt, bibliografia que foi criada a partir do intento de reunir “tous les matériaux nécessaires pour une étude comparative, mais en même temps détaillée”¹⁵ (Schuchardt 1883a: 314). Ao passo que afirma ter amealhado um longo e assaz suplemento de bibliografia, do qual se destacam “des journaux en créole avec des correspondances politiques et des traductions de romans de Balzac”¹⁶ (Schuchardt 1883a: 314), Hugo Schuchardt conclue que é suficiente se limitar à literatura em crioulo francês, “pour le moment”¹⁷ (Schuchardt 1883a: 314)

Em tom narrativo, isto é, fugindo a uma bibliografia plenamente enumerativa, Schuchardt (1883a: 314-315) assume uma ordem semelhante à de Gaidoz (1881-1882), que, por sua vez, recorde-se, seguiu a estrutura de Coelho (1881). A ordem exposta em Coelho (1881) organiza Morisyen, Kréyol La Lwizyàn, Guyanais, Ayisyen, Trinidadian e Martiniké dentro da mesma secção, ordem adotada no primeiro número de Gaidoz (1881-1882) e que foi completamente renunciada nos seguintes números, porque as referências extrapolaram o campo dos crioulos de base lexical francesa. Já Schuchardt (1883a) apresenta a seguinte ordem: Morisyen, Rénioné, Kréyol La Lwizyàn, Aisyien, Guyanais e comentários resumidos sobre Seselwa e o crioulo do Senegal.

Schuchardt (1883a: 315) apronta-se a referir Baissac (1880), definindo o estudo como excelente, e adiciona mais referências para o crioulo da ilha Maurícia, das quais podemos destacar os catecismos e a comparação sumária das edições de Chrestien (1820, 1831, 1869):

La première édition des *Essais d'un bobre africain* est introuvable. La seconde, «augmentée de près du double» (Maisonneuve, n.º 2184; prix: 60 fr.) est très rare aussi; *la deuxième partie du bobre africain*, pp. 39-79, manque sans doute à la première édition. Les poésies créoles remplissent les pp. 5-26, 39-55. Il en existe une troisième édition, qui ne contient que les poésies créoles: *Le Bobre africain par F. Chrestien*. Troisième édition. Prix: deux schellings. Maurice, typographie A. Amelot et C^{ie}, 12, Chaussée, 12. 1869 pp. 23, in-8.¹⁸ (Schuchardt 1883a: 315).

¹⁵ ‘todos os materiais necessários para um estudo comparativo, mas, ao mesmo tempo, detalhado’.

¹⁶ ‘os jornais em crioulo com as correspondências políticas e as traduções dos livros de Balzac’.

¹⁷ ‘por enquanto’.

¹⁸ ‘A primeira edição dos *Essais d'un bobre africain* está indisponível. A segunda, «aumentada quase o dobro» (Maisonneuve, n.º 2184; preço: 60 francos) é também muito rara; a segunda parte do *bobre africain*, pp. 39-79, falta sem dúvida à primeira edição. As poesias crioulas ocupam as páginas 5-26, 39-55. Não existe uma terceira edição, que não contém mais do que as poesias crioulas: *Le Bobre africain par F. Chrestien*. Terceira edição. Preço: dois schellings. Maurícia, tipografia A. Amelot et Cie, 12, Chaussée, 12. 1869 páginas 23, in-8’.

Relativamente à edição feita pela casa tipográfica Maisonneuve, não existe qualquer informação disponível na internet; como se pode confirmar na bibliografia a este trabalho, a versão disponível online pertence à editora da primeira edição (cf. Chrestien 1831). Para Schuchardt (1883a: 315), François Chrestien é conceituado como o poeta clássico da ilha Maurícia, à imagem de Louis-Emile Héry para a ilha da Reunião. Porém, “ni l’un ni l’autre ne sera mis au premier rang par les philologues”¹⁹ (Schuchardt 1883a: 315). Acerca do crioulo falado no Haiti, Schuchardt (1883a: 316) anota que lhe ficaram de enviar diferentes publicações em crioulo e possui momentaneamente uma recolha de provérbios crioulos (Audain 1877). Schuchardt (1883a: 317) classifica este trabalho como deveras importante, porque totaliza mais provérbios que Bigelow (1875, 1877) ou Wullschlägel (1856) e, simultaneamente, porque é onde se pode penetrar melhor em “l’esprit de la race africaine”²⁰ (Schuchardt 1883a: 317). Depois de confessar que desconhece novas publicações sobre o crioulo da Guiana, Schuchardt (1883a: 318) divulga que tem em sua posse amostras do crioulo das Seicheles e do “jargon annamito-français”²¹ (Schuchardt 1883a: 318). De todos os crioulos caribenhos de co-origem francesa, Schuchardt (1883a: 318) não possui amostras de Trinidad, Martinica e Haiti. Por esse mesmo motivo, é feito um apelo:

J’ose donc faire appel à la bienveillance des lecteurs de la Revue critique en les priant de me donner, s’il leur est possible, des renseignements et des références qui puissent servir ou à combler les lacunes indiquées ou à avancer mes études créoles en général.²² (Schuchardt 1883a: 318)

Aliás, como o próprio tinha deixado ciente em Schuchardt (1881: 581), Hugo Schuchardt insiste na reunião da maior parte de materiais linguísticos e, indistintamente, acaba por sublinhar o objetivo primário a qualquer bibliografia: a coleção de todas as publicações e trabalhos referentes a determinado campo de estudo como primeiro suporte técnico à criação de um trabalho científico. Pode-se mesmo interpretar a publicação desta bibliografia (Schuchardt 1883a) não como uma dádiva ao público, mas como um apelo ao mesmo. Na sequência desta inversão de funções, Hugo Schuchardt aproveita para esclarecer o seu ponto de vista acerca de “l’expression *dialectes créoles* dans le sens que M. [Henri] Gaidoz semble lui

¹⁹ ‘nem um, nem o outro será colocado na primeira classe pelos filólogos’.

²⁰ ‘espírito da raça africana’.

²¹ ‘jargão anamito-françês’.

²² ‘Eu ousou, assim, apelar à bondade dos leitores da Revue critique ao lhes pedir de me dar, se lhes é possível, informações e referências que possam servir ou a colmatar as lacunas indicadas ou a avançar os meus estudos crioulos em geral’.

attribuer²³ (Schuchardt 1883a: 318; ênfase original) e sobre a “différence essentielle entre le négro-portugais, comme M. J[ulien] Vinson voudrait le supposer (*Dict. des sc. anthrop.*, art. *Créoles*)²⁴ (Schuchardt 1883a: 318). Na mesma linha, Schuchardt (1883a: 318) faz reparos de ordem conceitual quanto à denominação das línguas empregue por Henri Gaidoz.

Quando Hugo Schuchardt expõe que não compreende a expressão ‘dialetos crioulos’, trata-se unicamente de uma questão de definição de uma língua crioula e não de uma questão referente ao uso conjunto das palavras ‘dialeto’ e ‘crioulo’, i. e. de concetualização. Os leitores ficam elucidados quando é dito que, para ele (Hugo Schuchardt), os crioulos “ne sont que les dialectes sortis de langues européennes chez les races de couleur et marqués de certains caractères communs (surtout de celui de manque de flexion)²⁵ (Schuchardt 1883a: 318). Parte de esta definição, mais precisamente a criação de línguas europeias fora da sua ecologia primária, condiz com as linhas teóricas apresentadas no estudo sobre o crioulo de base lexical espanhola das Filipinas (cf. Schuchardt 1883b: 124-127), onde duas direções de influência linguística são apresentadas, nomeadamente um Hispano-Tagalo e um Tagalo-Espanhol. Estas asserções permitem a interpretação de um maior peso do substrato na aquisição de uma L2 e permitem compreender melhor o que é proferido acerca da denominação das línguas crioulas. Afinal, os reparos de ordem conceitual de Hugo Schuchardt a Henri Gaidoz vão no sentido de salientar a agência: aquele assinala “qu’on ne devrait pas dire, comme le fait M. Gaidoz, *anglo-nègre* au lieu de *nègre-anglais*, *anglo-hindou* au lieu de *indo-anglais*”²⁶ (Schuchardt 1883a: 318; ênfase original). Pode-se interpretar, portanto, que se evidencia uma ação das línguas de substrato na aquisição da língua de superstrato.

Já quanto à questão dos traços linguísticos comuns a todas as línguas crioulas, Schuchardt (1883a: 318) realça a principal característica comum: a falta de morfologia é um dos critérios afiançados na definição de uma língua crioula, mesmo nas definições mais modernas (cf. Sousa 2016: 37). Neste preciso ponto, Schuchardt (1883a: 318) toca em o que é dito em Vinson (1883) e desenvolve as suas ideias de forma contundente, chegando a delimitar através de exemplos alguns conceitos modernos de vários tipos de contacto linguístico:

²³ ‘a expressão *dialetos crioulos* no sentido que o Sr. Henri Gaidoz parece atribuir’.

²⁴ ‘diferença essencial entre o Afro-Português, como o Sr. Julien Vinson quer supor (*Dict. des sc. anthrop.*, art. *Créoles*)’.

²⁵ ‘não são mais do que os dialetos saídos de línguas europeias junto das raças de côr e marcados de certas características comuns (sobretudo de falta de flexão)’.

²⁶ ‘que não se deve dizer, como o faz o Sr. Gaidoz, *Anglo-Africano* ao invés de *Afro-Inglês*, *Anglo-Indiano* ao invés de *Indo-Inglês*’.

Dans le brésilien, on remarque une certaine tendance créolisante qui s'accuse encore plus dans le hollandais du Cap, que ceux qui le parlent affectent de nommer *la langue africaine* (*die afrikaanse taal*). L'hébreu-allemand n'a absolument rien à voir avec les idiomes créoles. D'autre part, il faut faire abstraction des langues indigènes plus ou moins dégénérées, des autres parties du monde. Le fonds du jargon d'Orégon est américaine, non pas européen. La lingua geral du Brésil est une langue américaine comme une autre, dont nous avons une bibliographie excellente (*Bibliographia da lingua Tupi ou Guarani* também chamada língua geral do Brasil por Alfredo do Valle Cabral, Rio de Janeiro, 1880, 302 números).²⁷ (Schuchardt 1883a: 318)

A ausência de flexão morfológica, em uma interpretação mais restrita, assume o papel de elemento conclusivo para o reconhecimento de uma língua crioula, ao passo que, em uma ligação mais expansiva, deslumbra-se aqui, de forma explícita, uma fase anterior às formulações avançadas já no século XX acerca do caráter linguístico da variedade portuguesa falada no Brasil e do Afrikaans na África do Sul. Reinecke (1937) adopta mesmo uma escolha de palavras em todo semelhante às de Hugo Schuchardt ao mencionar em “the creolising dialects”²⁸ (Reinecke 1937: 22). Holm (2004: 6), no tratamento do conceito de *Halbkreolisch*²⁹ de Hugo Schuchardt, apresenta também a mesma formulação por parte de Tagliavini (1931), embora “lingue creolizzanti”³⁰ (Tagliavini 1931: 834) signifique línguas em pleno processo de crioulação. Em contrapartida, Reinecke (1937: 559) opta pelo uso do termo ‘semi-creolized’ em referência ao Afrikaans para designar uma língua crioula que “never got beyond the makeshift stage”³¹ (Reinecke 1937: 61). Seguindo a pegada de Reinecke (1937: 61) quanto à localização geográfica destas variedades semi-crioulas (os exemplos referidos são Brasil, países caribenhos onde se fala a língua espanhola e os estados do sul dos Estados Unidos da América), Holm (1988, 1992,

²⁷ ‘No Português brasileiro, nota-se uma certa tendência crioulação, que se acusa ainda mais no Holandês do Cabo da Boa Esperança, que aqueles que o falam afetam de chamar a língua africana (Afrikaans). O Hebreu-Alemão não tem absolutamente nada a ver com os idiomas crioulos. De outra parte, é necessário fazer a abstração das línguas indígenas mais ou menos degeneradas, das outras partes do mundo. O fundo do jargão de Oregon é americano e não europeu. A Língua Geral do Brasil é uma língua americana como qualquer outra, sobre a qual nós temos uma bibliografia excelente (*Bibliographia da lingua Tupi ou Guarani* também chamada língua geral do Brasil por Alfredo do Valle Cabral, Rio de Janeiro, 1880, 302 números).’

²⁸ ‘os dialetos crioulação’.

²⁹ N. A. ‘meio-crioulo, semi-crioulo’.

³⁰ ‘línguas crioulação’.

³¹ ‘nunca foi além da fase improvisada’.

2001, 2004, 2012) empreendeu uma demonstração comparativa das afinidades entre estas variedades; inicialmente, as denominou de semi-crioulos e, mais tarde, de variedades parcialmente reestruturadas.

Na passagem acima exposta, também se pode denotar uma classificação dos diferentes resultados de contacto linguísticos. Schuchardt (1883a: 318) permite a visão das línguas crioulas como pertencentes à genealogia da língua que fornece a sua base lexical. Deste modo, o Chinook Jargon – língua falada no estado norte-americano do Oregon – tem de ser considerada como uma língua ameríndia. Sem ser possível obter mais esclarecimentos acerca do que Hugo Schuchardt entende por Língua Geral, uma vez que Rodrigues (1996: 6-10) enumera três, transparece enfim uma coincidência quanto à visão vulgar de “línguas de origem indígena faladas [...] por toda a população originada no cruzamento de europeus e índios tupi-guaranis” (Rodrigues 1996: 6). Todavia, tal como Nobre (2013: 76) evidencia, Rodrigues (1996) utiliza o facto de não existir uma interrupção na transmissão das línguas como argumento contra a classificação da Língua Geral de São Paulo e da Língua Geral da Amazônia como crioulos. Talvez, de um modo mais radical, toda a Língua Geral se apresenta como um anti-crioulo (cf. Couto 1992).

5 Conclusão

O uso de separatas como base de disseminação de conhecimento e a atenção prestada às recensões críticas podem servir de base para um estudo comparativo com as práticas atuais de disseminação de conhecimento, dado que a impressão de separatas se torna cada vez mais incomum face à partilha de documentos em formato PDF e, a um nível posterior, diante das diretivas *Open Access* ou *Creative Commons*. Este é o primeiro ponto que se pode aludir na conclusão a este percurso.

Como foi possível constatar, a publicação de um artigo (Coelho 1881) e a distribuição de suas separatas iniciou uma reação em cadeia, avançando para a publicação de recensões críticas (Vasconcelos 1881, Schuchardt 1881) e culminando com a publicação de uma bibliografia. O que se iniciou em Gaidoz (1881-1882), com uma delimitação aos crioulos franceses, foi posteriormente ampliado a crioulos de co-origem germânica. A reação de Hugo Schuchardt a estas notas bibliográficas levaram à publicação de uma bibliografia (Schuchardt 1883a), embora esta não siga estritamente os parâmetros idealizados para uma bibliografia. No fundo, Schuchardt (1883a) apresenta um apelo aos leitores para o fornecimento de materiais linguísticos ou bibliográficos, à medida que expõe vários comentários de carácter teórico em resposta a uma das notas bibliográficas de Henri Gaidoz e, por outro lado, a uma entrada enciclopédica de Julien Vinson. A importância de estes comentários *sui generis* dentro de uma bibliografia deixam-se claramente ordenar com a conceitualização da variedade brasileira do Português e do Afrikaans como variedades claramente expostas ao contacto linguístico.

Referências

- Andrade, E. d' / Kihm, A. 1997. O Coelho crioulista. In I. Castro (ed.). *Actas do 12.º Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística (Braga-Guimarães, 30 de Setembro a 2 de Outubro de 1996)*, 387-392. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística.
- Audain, J. J. 1877. *Recueil de proverbes créoles*. Port-au-Prince: J. J. Audain.
- Baissac, C. 1880. *Étude sur le patois créole mauricien*. Nancy: Berger-Levrault et Cie.
- Bertillon, A. / Hovelacque, A. / Coudereau, C. A. / Issaurat, C. / Lefèvre, A. / Letourneau, C. / Mortillet, G. de / Thulié, H. / Véron, E. (ed). 1883. *Dictionnaire des sciences anthropologiques*, 345-347. Paris: Octave Doin, Marpon et Flammarion.
- Bigelow, J. 1875. The wit and wisdom of the Haytians. In *Harper's Weekly* 51: 130-136, 288-291, 438-441, 583-587.
- Bigelow, J. 1877. *The wit and wisdom of the Haytians*. New York, NY: Scribner & Armstrong. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2PvjONo>>.
- Bos, A. 1880. Note sur le créole que l'on parle à l'île Maurice. In *Romania* 10: 571-578. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2RhqaNK>>.
- Chaudenson, R. 1999. Les créoles. In G. Antoine & R. Martin (ed.). *Histoire de la langue française 1880-1914*, 415-420. Paris: CNRS Éditions. Retrieved 2018.06.06, from <<http://books.openedition.org/editions-cnrs/9255>>.
- Chrestien, F. 1820. *Les essais d'un bobre africain*. Port Louis: G. Deroullède & C.
- Chrestien, F. 1831. *Les essais d'un bobre africain, seconde édition, augmentée de près du double*. Ile Maurice: G. Deroullède & C. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2D9y1tT>>.
- Chrestien, F. 1869. *Le bobre africain*. Ile Maurice: A. Amelot & C. Retrieved 2018.05.25, from <<https://bit.ly/2EZVVKb>>.
- Coelho, F. A. 1880-1886. Os Dialectos Românicos ou Neolatinos na África, Asia, e América. In *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa* 2, 3: 129-196 (1880); 3, 8: 451-478 (1882); 6, 1: 705-755 (1886).
- Coelho, F. A. 1881. *Os dialectos românicos ou neolatinos na África, Asia, e América*. Lisboa: Casa da Sociedade de Geographia. Retrieved 2018.06.06, from <<http://purl.pt/24>>.
- Coffee, -. 1876. Variétés: Contes nègres. In *Le Meschacébé* (June 17). Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2z63vfn>>.
- Coruja, A. A. P. 1852. Collecção de vocabulos e frases usados na provinciade S. Pedro do Rio Grande do Sul. In *Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro* 15, 6: 205-238. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2qcpCx0>>.

Coruja, A. A. P. 1856. *Collecção de vocabulos e frases usados na provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul no Brazil*. London: Trübner.

Couto, H. H. do. 1992. Anti-crioulo. In *Papia* 2, 1: 71-84. Retrieved 2018.06.06, from <<http://revistas.fflch.usp.br/papia/article/view/1733>>.

DeGraff, M. 1999. Creolization, Language Change and Language Acquisition: a prolegomenon. In M. DeGraff (ed.). *Language creation and language change: creolization, diachrony, and development*, 1-46. Cambridge, MA: Massachusetts Intitute of Technology Press.

Delaunay, F. 1881. Académie des inscriptions et belles-lettres - Séance du 4 novembre 1881. In *Journal officiel de la République française* (7 de Novembro) 3, 304: 6167-6168. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2PoY5qw>>.

Ducœurjoly, S. J. 1802. *Manuel des habitants de Saint-Domingue*. Paris: Lenoir. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2EPfAMw>>.

Elliott, A. M. 1884. [review of] H. Schuchardt, Kreolische Studien. In *American Journal of Philology* 5, 2: 248-250. Retrieved 2018.06.06, from <<https://www.jstor.org/stable/i212773>>.

Gaidoz, H. 1881-1882. 'Bibliographie créole'. In *Revue Critique d'Histoire et de Littérature* 15, 2: 167-170, 352-354 (1881); 16, 2: 453-454 (1882). Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2yCnvrC>>.

Goux, A. 1842. *Catéchisme en langue créole. Précédé d'un essai de grammaire sur l'idiome usité dans les colonies françaises*. Paris: Vrayet de Suroy.

Holm, J. 2012. 2012. Partial restructuring - Dutch on the Cape and Portuguese in Brazil. In T. van der Wouden (ed.). *Roots of Afrikaans - Selected writings of Hans den Besten*, 399-418. Amsterdam: John Benjamins. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2ELXsDp>>.

Holm, J. A. 1988. *Pidgins and Creoles I: Theory and Structure*. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2EO0Ag>>.

Holm, J. A. 1992. Popular Brazilian Portuguese: A Semi-Creole. In E. d'Andrade / A. Kihm (ed.). *Actas do Colóquio sobre "Crioulos de Base Lexical Portuguesa"*, 37-66. Lisboa: Colibri.

Holm, J. A. 2001. The semicreole identity of Afrikaans lects: Parallel cases of partial restructuring. In *Journal of Germanic Linguistics* 13 4: 353-379.

Holm, J. A. 2004. *Languages in contact: The partial restructuring of vernaculars*. Cambridge: Cambridge University Press.

Meyer, P. 1872. [review of] J. J. Thomas, Grammaire créole. In *Revue Critique d'Histoire et de Littérature* 6, 1: 156-158. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2yCnvrC>>.

Morais-Barbosa, J. (ed.). 1967. *Estudos Linguísticos Crioulos*. Lisboa: Academia Internacional de Cultura Portuguesa.

Müller, F. M. 1861-1864. *Lectures on the Science of Language*. 2 vol. London: Longmans, Green and Co.

Muysken, P. 2001. The origin of creole languages - the perspective of second language learning. In N. Smith & T. Veenstra (ed). *Creolization and contact*, 157-174. Amsterdam: John Benjamins.

Nobre, W. C. de A. 2013. Colonização e Língua Geral: o caso do sul da Bahia. In *Papia* 23, 1: 75-96. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2Aw4Jb>>.

Pott, A. F. 1833. *Etymologische forschungen auf dem gebiete der indogermanischen sprachen*. Lemgo: Meyersche Hofbuchhandlung.

Reinecke, J. E. 1937. *Marginal Languages: A Sociological Survey of the Creole Languages and Trade Jargons*. Doctoral dissertation, Yale University.

Rodrigues, A. D. 1996. 1996. As línguas gerais sul-americanas. In *Papia* 4, 2: 6-18. Retrieved 2018.06.06, from <<http://revistas.fflch.usp.br/papia/article/view/1793>>.

Rolland, E. 1878. [review of] J. Turiault, *Étude sur le langage créole de la Martinique*. In *Mélusine. Recueil de Mythologie, Littérature populaire, Traditions et Usages* 1: 55-56. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2qfDxTc>>.

Saint Quentin, A. de & Saint Quentin, A. de. 1872. *Introduction à l'histoire de Cayenne & Recueil de contes, fables et chansons en créole - Étude sur la grammaire créole*. Antibes: J. Marchand.

Schuchardt, H. 1881. [review of] C. Baissac, *Étude sur le patois créole mauricien*; F. Adolpho Coelho, *Os dialectos romanicos ou neo-latinos na Africa, Asia e America*. In *Zeitschrift für romanische Philologie* 5: 580-581. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2CJnjsW>>.

Schuchardt, H. 1883a. Bibliographie Créole. In *Revue Critique d'Histoire et de Littérature* 17, 1: 314-318. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2yCnvrC>>.

Schuchardt, H. 1883b. Kreolische Studien IV. Über das Malaiospanische der Philippinen. In *Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien* 105: 111-150. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2CLjP9t>>.

Sousa, S. M. de. 2007. *A teoria crioula de Adolfo Coelho segundo a correspondência com Hugo Schuchardt e Leite de Vasconcelos*. Dissertação de mestrado, Universität Wien.

Sousa, S. M. de. 2012. O papel das bibliografias na História da Crioulística. In *Papia* 22, 2: 335-354. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2RgQWWs>>.

Sousa, S. M. de. 2016. *A influência de Hugo Schuchardt na primeira geração de lusocrioulistas*. Doctoral dissertation, Karl-Franzens-Universität Graz.

Tagliavini, 1931. Creole, Lingue. In *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*. vol. 11, 833–835. Milan: Istituto Giovanni Treccani.

Thomas, J. J. 1869. *The Theory and Practice of Creole Grammar*. Port of Spain: The Chronicle Publishing Office.

Turiault, J. 1874-1877. Étude sur le langage créole de la Martinique. In *Bulletin de la Société Académique de Brest* 1, 1: 401-516 (1874); 2, 3: 1-111 (1877). Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2qc7bst>>.

Turiault, J. 1876. *Étude sur le langage créole de la Martinique*. Paris: Viaut.

Vasconcelos, C. M. de. 1881. [review of] F. A. Coelho, Os dialectos Romanicos ou Neo-latinos na Africa, Asia e America. In *Literaturblatt für germanische und romanische Philologie* 7: 256-257. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2Spnw9V>>.

Vinson, J. 1883. Créoles. In A. Bertillon / A. Hovelacque / C. A. Coudereau / C. Issaurat / A. Lefèvre / C. Letourneau / G. de Mortillet / H. Thulié / E. Véron (ed). *Dictionnaire des sciences anthropologiques*, 345-347. Paris: Octave Doin, Marpon et Flammarion.

Whitney, W. D. 1867. *Language and the study of language: Twelve lectures on the principles of linguistic science*. New York, NY: Charles Scribner.

Wullschlägel, H. R. 1856. *Deutsch-negerenglisches Wörterbuch. Nebst einem Anhang, negerenglische Sprichwörter enthaltend*. Löbau: J. A. Duroidt. Retrieved 2018.06.06, from <<https://bit.ly/2EQ4hnz>>.

Recebido: 06/06/2018

Aprovado: 24/09/2018
